

Future Collisionneur Circulaire Bilan Carbone

Dr. Dasaraden Mauree

1. Objectifs

2. Méthodes

3. Données

4. Analyse quantitative

5. Stratégies d'optimisation

Objectifs

Objectifs de l'étude

- Établir un bilan carbone crédible
- Identifier les principaux acteurs
- Évaluer les pistes d'optimisation
- Évaluer le potentiel crédible de réduction

1. Objectifs

2. Méthodes

3. Données

4. Analyse quantitative

5. Stratégies d'optimisation

Méthodologie

Processus d'évaluation

Méthodologie

Processus d'évaluation

Méthodologie

Méthode ACV

Bases de Calculs – One Click LCA

- Accès aux données environnementales des fournisseurs
- Accès à des bases de données internationales dont le KBOB – référence Suisse et INIES – référence Française
- Base de calculs pour EN17472 – Norme Européenne pour l'évaluation de la durabilité des travaux de Génie Civil

Méthodologie

Périmètre de l'étude

STAGE
MODULE

Méthodologie

Indicateurs de performance

EPD basée sur la norme EN 15804+A2	Calculé par OneClickLCA
Total pour les changements climatiques	X
Changement climatique fossile	X
Absorptions et émissions de biogènes liées aux changements climatiques	X
Changement climatique Utilisation des terres et changement d'utilisation des terres	X

- Les EPD sont des fiches de déclaration environnementales d'un produit établis selon la norme EN15804. Elles permettent d'établir de façon indépendante une analyse de cycle de vie complète et en tenant compte aussi de divers impacts environnementaux.
- Les 4 principaux impacts sont liés aux émissions de gaz à effet de serre en tenant compte de l'énergie utilisée pour produire le matériau, les changements d'occupation du sol et aussi les éventuelles réductions émissions lors de la fin du cycle de vie.

1. Objectifs

2. Méthodes

3. Données

4. Analyse quantitative

5. Stratégies d'optimisation

Données

Infrastructure souterraine – Bilan des quantités

Description	Point Mapping	Total
		kg
acier d'armature	Reinforc. Steel	103 974 813
Acier	Int. Str. Steelw.	16 525 476
Fibre d'acier	Steel Fibre	7 719 276
		m
Polyéthylène haute densité, épaisseur supposée de 5 mm	Dimple Sheet	101 676
acier, diamètre de 25 mm	Rockbolts	400 739
		m2
Polyéthylène haute densité, épaisseur supposée de 5 mm	Dimple Sheet	482 579
Protection passive projeté	Passive Prot.	845 172
Polyéthylène haute densité, épaisseur supposée de 3 mm	Waterproofing	801 484

Description		Total
		m3
Coulis cimentaire	Annulus Grout	160 000
coulis de remblayage	Backfill Grout	48 465
Béton coulé	Cast Insitu C.	421 098
paroi en béton moulé et en acier, densité des barres d'armature 130 kg/m3, béton 40 Mpa	D-Wall C.	42 964
Béton	Filter Material	111 942
traitement d'injection	G. Treatment	50 932
Béton coulé sur place, 30 Mpa et densité des barres d'armature 80 kg/m3	Internal Str. C.	53 920
Béton coulé sur place, barres d'armature de 55 kg/m3 et béton de 20 Mpa	Invert Insitu C.	649 057
Béton préfabriqué, densité des armatures 80 kg/m3. Béton 30 Mpa	Invert Precast C.	99 978
excavation	Limestone	141 175
excavation	Molasse	6 185 911
excavation	Moraine	179 808
Béton préfabriqué, densité des armatures 80 kg/m3, béton 50 Mpa	Pre-Cast C.	451 635
béton projeté	Shotcrete	189 110

1. Objectifs

2. Méthodes

3. Données

4. Analyse quantitative

5. Stratégies d'optimisation

Analyse quantitative

Infrastructure souterraine

Étape	Global Warming Potential fossil-A2 tCO2e	Global Warming Potential, LULUC tCO2e
A1-A3	869 532	444
A4-full	68 315	2
A5	61 394	91
B4-B5	1	42
B6	280	0
C1-C4	18 089	5
D	-238 276	-98

Analyse quantitative

Site expérimental de surface

Étape	Potentiel de réchauffement climatique (incl. +A2) (tCO ₂ eq)	Potentiel de réchauffement planétaire biogénique (tCO ₂ eq)	Potentiel de réchauffement planétaire, LULUC (tCO ₂ eq)	Potentiel de réchauffement planétaire total (tCO ₂ eq)
A1-A3	27060	-142	15	26933
A4	165		0	165
A5	853	0	1	853
B4-B5	282		0	282
B6	0		0	0
C1-C4	345	142	0	487

Analyse quantitative

Site technique de surface

Étape	Potentiel de réchauffement climatique (incl. +A2) (tCO ₂ eq)	Potentiel de réchauffement planétaire biogénique (tCO ₂ eq)	Potentiel de réchauffement planétaire, LULUC (tCO ₂ eq)	Potentiel de réchauffement planétaire total (tCO ₂ eq)
A1-A3	12951	-1789	7	11169
A4	78		0	78
A5	461	0	0	461
B4-B5	12		0	12
B6	0		0	0
C1-C4	182	1788	0	1971

1. Objectifs

2. Méthodes

3. Données

4. Analyse quantitative

5. Stratégies d'optimisation

Cas de référence

**Utilisation de matériaux (partiellement -
40 à 100%) recyclés**

Empreinte CO2	Scénario initial	Scénario de référence	Réduction
Souterraine (Stage A1-A5)	999 780 tCO2(eq)	477 390 tCO2(eq)	52%
Site technique x4 (Stage A-C)	63 832 tCO2(eq)	17 546 tCO2(eq)	73%
Site expérimental x4 (Stage A-C)	119 990 tCO2(eq)	31 735 tCO2(eq)	74%
Total	1 183 602 tCO2(eq)	526 671 tCO2(eq)	56%

Conclusions

Message Clé 1

- 600 000 tCO₂

Réduction équivalente au carbone émis
par la consommation énergétique
annuelle des bâtiments de Genève

Correspond à 1.5 ans d'émissions
actuelles du CERN

Conclusions

Message clé 2

Émissions de gaz à effet serre total pour la construction correspond de **1 kg CO₂ / personne** de tous les pays membre du CERN.

Les accords de Paris sur le climat visent **2 000 kg CO₂ / personne / an** d'ici 2050 (en comparaison avec 11 000kg CO₂ /personne/ an actuellement

La valeur des émissions doit être divisée par le nombre d'années de construction (10).

Les émissions liées à la construction d'un nouvel accélérateur ne s'ajoutent pas aux émissions de chaque personne. Ils remplacent d'autres émissions, à cause de l'optimisation de l'opération du CERN et de la planification du projet afin d'éviter une accumulation des émissions.

Conclusions

Potentielles d'améliorations supplémentaires

- Approvisionnement de matériaux auprès des producteurs locaux
- Optimiser les processus de production pour réduire leurs émissions
- Utilisation des véhicules électrique pour le transport, ainsi qu'une optimisation des trajets
- Envisager la réutilisation des matériaux excavés pour produire le ciment de construction (potentiel entre 36 et 48% de réutilisation possible)
- Optimiser et réduire les épaisseurs des parois
 - -5cm d'épaisseur d'une paroi correspond à 16% de béton en moins
- Optimiser et réduire la quantité d'acier utilisé
- Étudier la possibilité de réduire le diamètre des tunnels
- Étudier la possibilité de réduire les longueurs des cavernes
- Orienter les sites de construction en surface vers un impact minimum sur l'environnement et la biodiversité